

BARXAN QUMLARI XOSSALARI VA ULARNI SINASH USULLARI

Nazirov Muhammadali G'ayratjon o'g'li

Magistratura bosqichi talabasi:

Toshkent davlat transport universiteti,

Tashkent Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805205>

Annotatsiya: Uch eksenli siqish usulini qo'llashda Barxan qumlariga vibrodinamik ta'sir ko'rib chiqiladi. Qum qumlarining yopishqoqligi va ichki ishqalanish burchagining eksperimental qiymatlari olinadi. Vibrodinamik yuk ta'sirida qumtepa qumlarining kogeziyasining nisbiy kamayishi va ichki ishqalanish burchagi koeffitsientlari uchun son va grafik natijalar berilgan.

Kalit so'zlar: barxan qumlari, qumtepa qumlari, yopishqoqlik, ichki ishqalanish burchagi, vibrodinamik yuk,

Barxan (turkiycha) — qumli cho'l va chala cho'llardagi relyefning ko'chma qum shakllari. Shamol yo'nalishiga ko'ndalang bo'ladi. Barxan yiliga o'rta hisobda bir necha sm dan yuzlab m gacha ko'chadi. Qizilqum va Qoraqum cho'llarining ba'zi joylarida qattiq shamol vaqtida yangi Barxanlar paydo bo'ladi yoki eskilari joyini o'zgartiradi. Barxanlar tepadan qaraganda ko'pincha yoy, yarim oy shaklida bo'ladi. Shamolga ro'para yon bag'irlari qiya (5° — 14°), shamolga teskari yon bag'irlari tik (30° gacha) bo'lishi mumkin. Barxan uchlari shamol kuchiga, qumning namligi, tarkibiga qarab uzun yoki qisqa bo'ladi. Barxan balandligi 0,7 m dan 20 m gacha, hatto murakkab shakllari 200–300 m va undan ham baland bo'ladi. Shamol harakatiga qarab Barxanning to'planishi turli shakllar oladi: barxan tepalari, barxan zanjirlari, barxan piramidalari va h. k. Qum kam bo'lgan qattiq yerlarda, ko'pincha taqirlarda yakka-yakka Barxanlar uchraydi. Tutash qumlarda murakkab B. tizmalari vujudga keladi. Barxan tizmalari Amudaryo sohillarida, Sandiqli, Kanpirak, Qoraqum cho'llarida, shuningdek Markaziy Farg'onadagi Yozyovon cho'lida uchraydi. Barxanlar nisbatan yaxshi nam to'playdi va ihota qilinadigan bo'lsa, daraxtzor bo'lib qolishi mumkin. Avvallari Buxoro, Qorako'l vohalarining shimoliy qismidagi bir qancha unumdor yerlar, qishloqlar ko'chma qum ostida qolib ketar edi, endilikda saksovul va boshqa o'simliklar ekilib, uz. 125 km, eni 3 – 4 km daraxt-zorlar barpo qilindi va qum ko'chishi to'xtatildi.

Vibrodinamik yuklarning tuproqlarning mustahkamlik xususiyatlariga ta'sirini o'rganish turli xil usullardan foydalangan holda turli asboblarda amalga oshirildi. Vibrodinamik yuk ta'sirida barxan qumlarning mustahkamlik xususiyatlarini laboratoriya tadqiqotlari usulini tanlash uchun tadqiqotlar olib borilgan barcha usullar tahlil qilindi. Tadqiqot uchun ko'pincha tebranishlarni

kesish moslamalari va turli xil dizayndagi tebranish stabilometrlari, tebranish stollari, pulsatorlar, Lagoiskiy qurilmasi va boshqalar ishlatilgan.

Poydevorda yoki taglik tanasida tuproqning ish sharoitlarini simulyatsiya qilish uchun muallif vibrodinamika ta'sirida barxan qumlarining mustahkamlik xususiyatlarini o'rganish uchun qurilmaga quyidagi talablarni qo'ydi.

1. Tuproqni sinovdan o'tkazish uch eksenli siqish usuli yordamida amalga oshirilishi kerak.
2. Ikki asosiy kuchlanishni mustaqil tartibga solish imkoniyatini ta'minlash.
3. Tebranish ta'siri bilan bir vaqtda erga doimiy yuk hosil qilish kerak.
4. Namunaning asl balandligidan kamida 25% ga eksenel deformatsiyalanish imkoniyatini ta'minlash.
5. Namuna uchlarining makro va mikro tajriba natijalariga ta'sirini maksimal darajada kamaytirish.
6. Qurilma qismlarining qattiq yuzalarida tuproq ishqalanish kuchlarining ta'sirini minimallashtirish.
7. Namuna deformatsiyalarini o'lchashning aniqligi $\pm 0,01$ mm dan kam emas.
8. O'rganilayotgan tuproqlarning vaqt bo'yicha mustahkamligi o'zgarishi xarakterini aniqlash uchun qurilma tebranish va kuch ta'sirining eng boshidan istalgan vaqtda ularning kuchini o'lchash imkonini berishi kerak.
9. Murakkab tartiblardan foydalanmasdan qurilmani kalibrlashni ta'minlash.

Namunalarning ishchi o'lchamlari balandligi 60 mm va diametri 40 mm edi. Sinovdan oldin barcha namunalar tortildi, ularning o'lchamlari 0,1 mm aniqlik bilan aniqlandi va keyinchalik g'ovaklikni, tuproq skeletining massa zichligini, tasavvurlar maydonini va boshqa parametrlarni aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Barxan qumlarining mustahkamlik xususiyatlarini aniqlash uchun stabilometr kamerasida 0,25 va 0,5 kg / sm² gidrostatik bosim yaratilgan. Yon bosimning ushbu qiymatlarida olingan halokatli ortiqcha stresslar Mohr doiralarini qurishga imkon berdi, ularning konvertlari yopishish qiymatlarini va ichki

ishqalanish burchagini aniqlaydi.

Vibrodinamik yuklar ta'sirida barxan qumlarining mustahkamlik xususiyatlarining eksperimental tadqiqotlari quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

1. Temir yo'l tubining qumli qumlarining mustahkamlik xususiyatlarining pasayishi barxan qumlarining elementar zarralari orasidagi aloqa o'zaro ta'sir kuchlarini buzadigan vibrodinamik ta'sirlar ta'sirida sodir bo'ladi.

2. Vibrodinamik yuklar ta'sirida barxan qumlarining kogeziyasining maksimal pasayishi va ichki ishqalanish burchagi 8-10% namlikda qayd etiladi.

3. Tuproqning mustahkamlik xususiyatlarining pasayishiga temir yo'l tubining qumli qumlarining zichligi katta darajada ta'sir qiladi. Faqat yer osti qatlamida standart siqilish natijalariga ko'ra optimalga teng bo'lgan tuproq skeletining hajmli massasini yaratishda vibrodinamik yuklar ta'sirida mustahkamlik xususiyatlarining sezilarli darajada pasayishiga to'sqinlik qiladigan sharoitlar yaratiladi.

4. Eksperimental tadqiqotlar natijalariga ko'ra, turli sharoitdagi qumtepa qumlari uchun K_c yopishishning nisbiy kamayishi ko'rsatkichlarining maksimal qiymatlari va ichki ishqalanish burchagi K_{ph} o'rnatildi.

5. O. A. Savinov, A. F. Kolos, M. N. Goldshteyn tadqiqotlariga ko'ra mayda va o'rta donli qumlar mustahkamlik ko'rsatkichlarini pasaytiradi: K_c 18–22%, K_{ph} 13–15%, bu qayd etilganidan ancha kam. tadqiqotimizda. Loyli qumlarni barxan qumlari bilan solishtirganda K_c va K_{ph} ning kamayishi 10–13% ga etadi. Bu asosiy farq va barxan qum qatlamining yuk ko'tarish qobiliyatiga ma'lum bir xavf tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sidorov N. N., Sipidin V. P. Tuproqlarning mexanik xususiyatlarining xususiyatlarini aniqlashning zamonaviy usullari. - L.: Stroyizdat, 1972. - 136 b.

2. Temir yo'l tagining gil tuproqlardan mustahkamligi va deformatsiyalanishi, vibrodinamik yukni sezish: dis. ... Doktor texnologiya. Fanlar: 05.22.06: himoyalangan 27.04.1984 / Prokudin Ivan Vasilevich. - L., 1982. - 455 b. – Bibliografiya: b. 384–421.

3. GOST 22733-77. Tuproqlar. Maksimal zichlikni laboratoriyada aniqlash usuli. - Kiritish. 1977-09-30. - M.: URL: <http://www.gost.org.ru>.

4. GOST 12248-96. Tuproqlar. Chidamlilik va deformatsiyalanish xususiyatlarini laboratoriyada aniqlash usullari. - Kiritish. 1996-08-1. - M.: URL: <http://www.gost.org.ru>.

5. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-barhannyh-peskov-v-usloviyah-trehsnogo-napryazhennogo-sostoyaniya-pri-vozddeystvii-vibrodinamicheskikh-nagruzok/viewer>;